

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА

Алтинбоева Мадина Рустам кизи

E mail:madinaalтинboyeva@gmail.com

**Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова,
"Экология и охрана окружающей среды (по видам)" группа:127-23 очное обучение
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13867185>**

Абстрактный: Узбекистан сталкивается с рядом экологических проблем, включая загрязнение воздуха и воды, опустынивание и изменение климата. Правительство приняло ряд мер для решения этих проблем.

Ключевые слова: Экологических проблем, модернизация, охрана воздуха, реализация, стратегия.

Введение: Узбекистан сталкивается с рядом серьезных экологических проблем, в том числе:

- Загрязнение воздуха из-за промышленной деятельности и выхлопных газов автомобилей;
- Загрязнение воды из-за промышленных сбросов, сельскохозяйственных удобрений и сточных вод;
- Дegradация земель из-за эрозии почвы, опустынивания и засоления;
- Уменьшение биоразнообразия из-за вырубki лесов, уничтожения среды обитания и чрезмерного вылова рыбы;

Основные направления экологической политики.

Чтобы решить эти проблемы, правительство Узбекистана разработало комплексную экологическую политику, которая включает следующие основные направления:

1. Управление водными ресурсами:

- Создание устойчивых методов управления водными ресурсами;
- Модернизация ирригационных систем для повышения эффективности;
- Очистка и повторное использование сточных вод.

2. Управление отходами:

- Создание эффективных систем сбора, переработки и утилизации отходов;
- Сокращение образования отходов на всех уровнях;
- Продвижение переработки и повторного использования.

3. Охрана воздуха:

- Внедрение более строгих стандартов качества воздуха;
- Модернизация промышленного оборудования для снижения выбросов;
- Продвижение общественного транспорта и использование электромобилей.

4. Охрана почв:

- Реализация мер по предотвращению эрозии почвы и засоления;
- Продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства;
- Озеленение и восстановление эродированных земель.

5. Охрана биоразнообразия:

- Создание и управление охраняемыми территориями;

- Восстановление и защита лесов и других важных экосистем;
 - Борьба с браконьерством и незаконной торговлей дикой природой.
- Реализация экологической политики. Правительство Узбекистана реализует свою экологическую политику через ряд программ и инициатив, включая:

Государственная программа "Экологический мониторинг и охрана окружающей среды"; Национальный проект "Зеленая экономика"; Соглашение о Париже по изменению климата Программа развития Организации Объединенных Наций "Устойчивое землепользование в Узбекистане". Сотрудничество с международными организациями.

Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, такими как Всемирный банк, Программа развития Организации Объединенных Наций и Глобальный экологический фонд, для укрепления своей экологической политики.

Достижения и проблемы. Узбекистан добился значительного прогресса в реализации своей экологической политики, в том числе:

- Сокращение выбросов парниковых газов;
- Повышение эффективности водопользования;
- Создание новых охраняемых территорий;
- Увеличение использования возобновляемых источников энергии.

Однако остаются и проблемы, такие как:

Недостаточное финансирование экологических инициатив; Низкий уровень осведомленности населения об экологических проблемах; Несоблюдение экологических норм со стороны промышленности и других заинтересованных сторон. Узбекистан продолжает работать над решением этих проблем и укреплением своей экологической политики для обеспечения устойчивого будущего для своих граждан и природных ресурсов страны.

Национальные программы:

- Национальная стратегия по охране окружающей среды на период до 2030 года;
- Государственная программа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на 2023-2027 годы.

Ключевые направления экологической политики: Сохранение водных ресурсов: Узбекистан испытывает нехватку водных ресурсов, поэтому правительство уделяет большое внимание рациональному использованию воды, внедрению водосберегающих технологий и охране водных объектов. Борьба с опустыниванием:

Около 60% территории Узбекистана подвержено опустыниванию. Правительство реализует программы по лесопосадкам, закреплению песков и улучшению пастбищ.

Улучшение качества воздуха: Основными источниками загрязнения воздуха в Узбекистане являются промышленные предприятия, транспорт и бытовые источники. Правительство внедряет более строгие экологические стандарты, поддерживает использование электромобилей и поощряет использование возобновляемых источников энергии. Сохранение биоразнообразия: В Узбекистане обитает более 4000 видов растений и 800 видов животных. Правительство создало сеть особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники. *Адаптация к изменению климата: Узбекистан уязвим к изменению климата, которое приводит к более частым и интенсивным засухам, наводнениям и экстремальным погодным

явлениям. Правительство разрабатывает и реализует меры по адаптации к изменению климата, такие как улучшение систем ирригации и развитие устойчивого сельского хозяйства. Международное сотрудничество: Узбекистан сотрудничает с международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк, в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Прогресс и достижения: В результате реализации экологической политики Узбекистана достигнуты определенные успехи, в том числе:

- Увеличение лесных площадей;
- Снижение выбросов парниковых газов;
- Сохранение и восстановление популяций редких видов животных;
- Повышение осведомленности общественности об экологических проблемах.

Тем не менее, перед Узбекистаном по-прежнему стоят значительные экологические проблемы, и правительство продолжает работать над их решением в рамках национальной экологической политики.

В заключение отметим, экологическая политика устанавливает принципы работы организации в части ее взаимодействия с окружающей средой. Она устанавливает уровень экологической ответственности и результативности, требуемой от организации, по этому уровню будут оцениваться все последующие действия организации. В экологическую политику должна входить связь с воздействиями на окружающую среду деятельности организации, ее продукции и услуг (в рамках определенной области применения системы экологического менеджмента). Экологическую политику следует применять как руководство в процессе постановки экологических целей и задач.

References:

1. Ekologiya va atrof- muhitni muhofaza qilish asoslari. M.RUSTAMOVA, Q.G'AFUROV. MUSIQA nashriyoti Toshkent.
2. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish / o'quv qo'llanma O'.E.Xo'janazarov, Sh.Yakubjonova.: «Barkamol fayz media»nashriyoti, 2018-yil.
3. Каримов И. Угрозы безопасности, условия и гарантии стабильности в Узбекистане на пороге XXI века. Ташкент: Узбекистан.
4. Экология и здоровье. Журнал. Выпуск 3, 2014.
5. Хо'janazarov O'. E., Mirsovurov M., Norbobayeva T. Ekologiya va barqaror taraqqiyot ta'limi. T., Navro'z, 2014.
6. Хо'janazarov O'. E., Muxamedjanova D. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. T., TDPU. 2016.